

**O‘QUVCHI YOSHLARDA BAG‘RIKENGLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHDA
KITOBXONLIK YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI
SIFATIDA.**

*Qulmatov Norqobil Eshmamatovich
S D V M C H B U T F. katta o‘qituvchi
91-166-22-35. norqobil.65@mail.ru
Rizzaev Shavkatjon Rihsiboevich
S D V M C H B U T F. Assistent
rizzaevshovkatrxisiboevich@mail.com*

*“Insonlarning ongi tafakkuri, dunyoqarashini o‘zgartirish, ma’naviy saviyasini yuksaltirish vositasi
- bu kitob. Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma’naviyatga erishib bo‘lmaydi. Kitob o‘qimagan
insonning ham, millatning ham kelajagi yo‘q”*

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmunida mamlakatimiz ta’lim-tarbiya tizimida ilmfanning rivojlanishi asosida o‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda kitobxonlikning yangi O‘zbekiston taraqqiyotining rivojlanishida o‘ziga xos jihatlari, kitob mutolaasining samarali va ta’sirchan usullari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Kitob, kitobxonlik, Yangi O‘zbekiston, o‘quvchi yoshlar, bag‘rikenglik, ilm-fan, ta’lim, tarbiya, ma’naviy tarbiya, ma’naviyat, madaniyat, ma’rifat, ma’rifatli inson.

Аннотация: В содержании данной статьи описываются особенности развития нового Узбекистана в воспитании учащейся молодежи в духе патриотизма на основе развития науки в системе образования и воспитания нашей страны, эффективные и действенные методы чтения книг.

Ключевые слова: книга, чтение, Новый Узбекистан, учащаяся молодежь, толерантность, наука, образование, воспитание, духовное воспитание, духовность, культура, просвещение, просвещенный человек.

Annotation: The content of this article describes the specific aspects of reading in the development of a new Uzbekistan, as well as effective and efficient methods of reading books, in educating young students in a patriotic spirit based on the development of science in the education system of our country.

Key words: book, reading, New Uzbekistan, student youth, tolerance, science, education, education, spiritual education, spirituality, culture, enlightenment, enlightened person.

Tadqiqot ishining dolzarbligi: Yangi O‘zbekistonda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish maqsadida 2017 yilning 13 sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi [1] PQ-3271- sonli qarori qabul qilinib, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning to‘rtinchisi yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilishdan iboratligi ko‘rsatib o‘tilgan edi. Kitob mutolaasi va kitobxonlikka bo‘lgan eng yuqori darajadagi bu e’tibor bejiz emas, zero, mutolaaga bog‘langan ko‘ngil kitobdan behad ulug‘ ma’naviy ozuqa oladi.

Unda yaratilgan obrazlar baxtidan quvonadi, tashvishi, xato va kamchiliklaridan iztirob chekadi, odob-axloq va tarbiyasidan namuna, sabr va matonatidan ruhiy quvvat oladi. Afsuski, so‘nggi yillarda kitobxon avlodning kitoblarda qolganligi mamlakatimiz rahbarini tashvishga solganida ham ayni haqiqat o‘z ifodasini topgan. Shu bois kitob mutolaasi va kitobxonlik, mutolaa madaniyatini nazariyadan amaliyotga olib chiqish, jamiyat milliy yuksalishining asosiy omillaridan biri etib belgilab qo‘yilgan edi.

Darhaqiqat, kitob – insonlarning, qolaversa har bir o‘quvchi yoshning eng yaqin do‘sti va maslahatchisi, yo‘lchi yulduzi, aql qayrog‘i va bilim manbaidir. Qadim-qadimdan yurtimizda kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbai bo‘lgani uchun ham ota-bobolarimiz uni nonday aziz, mo‘tabar va muqaddas deb bilishgan. Shuning uchun ham kitobga muhabbat, uni qadrlash, o‘qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Yangi O‘zbekiston “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘yar ekan, bunda yangi davr shiddati jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an‘analarni qaror toptirishga, xususan, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning, jumladan o‘quvchi yoshlarimizning ma‘naviy-intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda, ona Vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan bag‘rikeng barkamol shaxsni tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini oshirish alohida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bu esa bugungi kunda tanlangan mavzumizning naqadar muhim va dolzarbligidan dalolat beradi. Har bir inson dastlabki tarbiyani, ya‘ni ma‘naviy ozuqani oilada ota-onadan oladi. Keyin esa maktabga boradi. Jamoada o‘zini qanday tutishni o‘rganadi. Ma‘naviy ozuqa olishning, chin inson bo‘lib yetishishning birdan bir yo‘li bu kitob mutolaasi hisoblanadi. Inson kamoloti va bilimining manbai kitob bilan bog‘liq. U insonni komillik sari yetaklaydi. Darhaqiqat, bu ma‘naviy sarchashma farzandlarimizning dunyoqarashini boyitadi, nutqini o‘stirib, xotirasini mustahkamlaydi. Kitob maslahatchi, sadoqatli hamroh, eng yaqin do‘st va bebaho boylik hisoblanadi. Bola tarbiyasida uning o‘rni muhim. Millatning ma‘naviy-ruhiy dunyosini kitobga munosabati, kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo‘shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Shu bois bugungi kunda yurtimizda aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratib kelinmoqda.

Muammoni hal qilish yo‘llari:Ma‘lumki, o‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda va ularning qalbida yuksak ma‘naviyatni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati beqiyosdir. Kitob asrlarni-asrlarga, zamonlarni-zamonlarga, rishtalarni-rishtalarga ulovchi vosita. Shuning uchun har bir o‘quvchi va talaba yoshlarda kitob o‘qish, axborot olish madaniyatini yanada rivojlantirish bugungi kunning eng muhim dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Kitob o‘qish madaniyati juda keng tushuncha va murakkab muammo bo‘lib, taxminan quyidagi holatlarni o‘z ichiga oladi: kitob tanlab olish; kitobni qanday o‘qishni bilish; kitob o‘qiganda nimalarga e‘tibor berish va nimalarni esda saqlab qolish; kerakli ma‘lumotlarni qaerdan, qanday, qaysi vositalardan foydalanib topish; olingan bilimni yoki xabarni qanday yetkazib berish; qayta o‘qish-kitobxonlik ko‘nikmasini shakllantirish; kutubxonada katalog va kartotekalar bilan ishlay bilish; kitobni tez va sekin o‘qishni farqlay olish; kitobni o‘qib, uning fusunkor olamiga kira bilish; kitobni mustaqil o‘qiy bilish va hokozolardan iborat.

Aholi, ayniqsa, o‘quvchi va talaba yoshlarimiz orasida badiiy jihatdan yuksak, intellektual, saviyani o‘stirishga va dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qiladigan kitoblarga bo‘lgan talabni o‘rganish, bugungi kunning eng dolzarb vazifasi hisoblanib, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni yuksaltirishda eng tasirchan omillardan biri sanaladi.

Shuningdek, bugungi kunda yoshlarimizning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini yuksaltirish

maqsadida davlatimiz tomonidan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, 2017 yil 13 sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi [1] PQ-3271-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi [2] PQ-4354-son qarorlari, shuningdek, muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tomonidan yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusdan biri - yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish borasidagi ishlarimizda dasturil amal bo‘lmoqda.

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, yoshlarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do‘st bo‘lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi. Buning uchun, avvalo, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish va ularni keng targ‘ib qilishga alohida e‘tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat, Kitob – tafakkur qanoti. Bu qanot mustahkam bo‘lsa, yuksak kengliklar sari intilishdan tolmaydi. Kitobga bo‘lgan qiziqish o‘z kelayotgan yosh avlodning ma‘naviy dunyosini boyitishga xizmat qiladi. Har bir inson kitoblar orqali uning ma‘naviy xazinasidan, cheksiz imkoniyatidan iloji boricha ko‘proq foydalanib, o‘zining, o‘zgalarning hayotini mazmunan boyitishi mumkin. Kitob-ruhiyatimiz ozuqasi, u bilan do‘stlashish nafaqat bizni ma‘nan yuksaltiradi, balki jahonga tanitadi, ezgulikka yetaklaydi. O‘z-o‘zidan shunday savol tug‘iladi. Xo‘sh, bugungi kunda o‘quvchi va talaba yoshlarimiz hayotida kitob, kitob mutolaasi va kitobxonlikning o‘rni va ahamiyati qanday?

Dunyoda globallashuv jarayonlari shiddat bilan o‘zgarib borayotgan bugungi zamonda o‘quvchi va talaba yoshlarimizning ma‘naviy butun, ma‘rifiy yetuk bo‘lib yetishishlari uchun ta‘lim tizimining oldiga hayotning o‘zi juda ko‘p talablar qo‘ymoqda. Bu talablar ichida o‘z ishiga kreativ yondashuv alohida o‘rin tutadi. O‘quvchi va talaba yoshlarning zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarni faqatgina o‘zlashtiribgina qolmasdan, balki uning barcha komponentlarini hayotga qo‘llay olishi muhim vazifa ekanini ta‘lim tizimining har bir pedagogi va har bir ta‘lim muassasasi tushunib yetsagina ishimizda samaradorlik bo‘ladi.

Bu boradagi ishlarni amalga oshirishda davlatimiz rahbari muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev ta‘kidlaganidek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” [3] degan fikrlari ayni haqiqatdir. O‘quvchi va talaba yoshlarimiz mutolaasining asosiy manbasi badiiy kitob bo‘lmog‘i zarur. Unutmazlik kerakki, badiiy kitobni hozirgi globallashgan zamonda shunchaki o‘qishga tavsiya qilish bilan o‘qitib, kitobxon didini oshirib bo‘lmaydi.

Zamonaviy metod va usullar ustida ishlash va shu orqali o‘quvchi yoshlarni nimani qachon va qay tartibda o‘qishga ko‘niktirish masalalarini ham qayta ko‘rib chiqadigan payt keldi. Badiiy kitobsiz ilmu ma‘rifatga to‘la erishishni, haqiqiy to‘kis jamiyat qurishni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Demak, hamma narsa insonning bilimiga, ma‘naviy kamolotiga borib taqalar ekan, kitobxonlik an‘analarini davom ettirish, ayniqsa, o‘quvchi yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish o‘ta zarur vazifaligi o‘z-o‘zidan ayon.

Taklif va tavsiyalar: O‘quvchi yoshlarda kitob o‘qish ko‘nikmasi shakllansa, bag‘rikenglik

madaniyatini shakillantirish yo'lida qolgan barcha amallarni kitobning o'zi o'rgatadi. Hammamiz kitob o'qishning foydali ekanligini eshitganmiz. Lekin uning foydaliligi aynan nimada? **Mutolaa qalbni yumshatadi.** Kitob o'qish jarayonida o'quvchi qahramonlar bilan birga bo'ladi. Ularning quvonch va tashvishlariga sherik bo'ladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, badiiy asar o'qigan odam hayotda ham boshqalarning his-tuyg'ularini yaxshi tushunar ekan. **Mutolaa insonni go'zallashtiradi.** Yuqori darajadagi aqliy salohiyat insonning tashqi ko'rinishini ham go'zallashtiradi. Har qanday mavzuda qiziqarli suhbat qura olish va o'z bilimini namoyish etish suhbatdoshining mehrini qozonishga yordam beradi. **Mutolaa xotirani va fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi.**

Har safar kitob o'qilganida miya faol ishlaydi. U olinayotgan ma'lumotni saqlash uchun yangi tolalarni yaratadi. Mutolaa hayotdagi maqsadini anglashga va qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. **Mutolaa so'z boyligini oshiradi.** Kitob o'qiyotgan paytda notanish so'zlar ham uchrab qoladi. Ularning ma'nosini umumiy mazmuni orqali ham tushunib olsa bo'ladi. Kitob o'qish nafaqat so'z boyligini ko'paytiradi, balki umumiy savodxonlikni ham oshiradi. **Ko'p kitob o'qiydigan bolalar darslarni yaxshi o'zlashtirishadi.** Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kitob o'qishni xush ko'radigan bolalar maktabda ham yaxshi o'qishadi. Ular grammatikani ham, matematikani ham yaxshi o'zlashtirishadi. [4]

Kutilayotgan ijtimoiy samara(natija): Eng muhimi, necha ming yillardan buyon sayqallanib, ne-ne avlodlarga yo'lchi yulduzdek to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan ana shu xalqona hikmatlar negizidagi asl haqiqat shuki, insonning bilimli, tarbiyasi, kasb-hunarli va albatta baxtli va davlatli bo'lishining muhim omili – bu kitobga do'st bo'lish, hamisha kitob o'qish va kitob mutolaasini umr bo'yi kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning baxtu kamoli, osoyishta va farovon hayotida kitobning alohida o'rni bor. Chunki yaxshi kitob insondagi Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, uni yaxshilik hamda ezgulikka, bag'rikenglik madaniyatining shakillanishiga undaydi. Kitob, avvalo, yosh avlod ongu shuurida ona tiliga hurmat va ehtirom, o'zlikni anglash, Vatanga muhabbat, uning taqdiri uchun daxldorlik, fidoyilik tuyg'ularini mustahkam qaror toptirishning asosiy omillaridan biridir.

Bu farzandlarimizda go'zal so'z sezgisini tarbiyalashdan boshlanadi. Go'zal va ibratli so'z sezgisini his qilgan qalb yomonlik qilishga qodir bo'lmaydi. Zotan, kitob mutolaasi endigina katta hayot bo'sag'asiga qadam qo'yayotgan yoshlar uchun ham, yoshi ulug'lar uchun ham qalbi chirog'i, tafakkur qanotidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "har qaysi davlat, har qaysi xalq intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda. ... Imom Buxoriy, Beruniy, Xorazmiy, Ibn Sino, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy merosi xalqimizning milliy yuksalishiga katta hissa qo'shgan". [5]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Bugungi kunda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda, ularda bag'rikenglik madaniyatini shakillantirishda kitobdan ko'ra qudratliroq vosita yo'q. Inson aqliy salohiyatining yuksalishida kitobning o'rni beqiyos. Zero, kitob tufayli dunyoqarashimiz boyib, tafakkurimiz yanada o'sib boraveradi. Darhaqiqat, kimki kitobga ko'p boqsa, kitob uning zehni ochadi, zavqini oshiradi, so'zga chechan qiladi. Kitob yolg'izlikdagi eng munis hamdamdir. Kitob insondan hech narsa talab qilmaydi, ammo uni kamolga yetkazadi. Kitob odob-axloqning koni, bilimning esa bulog'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev 2017 yil 13 sentabr "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha

- kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida” PQ-3271-son Qarori
2. Sh.M.Mirziyoyev 2019 yil 7 iyun “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-4354-son qarori
 3. Sh.M.Mirziyoyev 2020yil 30-iyun “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6017-son Farmoni
 4. Manba: AdMe.ru “Ijod olami” jurnali, 2018 yil, 5-son
 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 20 fevral kuni Anqara shahrida Turkiya Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasining ochilish marosimida so‘zlagan nutqi.
 6. Sh.M.Mirziyoyev 2017 yil 18 iyul “O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3138-sonli qarori
 7. Sh.M.Mirziyoyev 2018 yil 12 may O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o‘rganish va targ‘ib qilish maqsadida yoshlar o‘rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to‘g‘risida”gi [7] PQ-3721son qarori
 8. Qulmatov N.E. O‘QUVCHI YOSHLARNING DUNYOQARASHINI SHAKILLANTIRISHDA VA ULARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HADIS ILMINING O‘RNI VA ROLI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423.
 9. Qulmatov N.E., Rizzaev Sh.R. Globallashuv sharoitida o‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy va diniy qadriyatlarning o‘rni va roli. Namangan davlat pedagogika instituti. “TA’LIM VA TARAQQIYO‘T” ilmiy-uslubiy jurnali. 2024 yil aprel №2-soni.
 10. Azim o‘g‘li, A. M. (2023). O‘RTA OSIYODAGI BIRINCHI UYG‘ONISH DAVRI YEVROPASENTRIZM VA OSIYOSENTRIZM KONTEKSTIDA. Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 37 (2), 112-118.
 11. Azimov, M. A. O. G. L. (2022). KO‘RFAZ MAMLAKATLARIDA INTERNET TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH DINAMIKASI (SIYOSIY VA IQTISODIY SOHALAR MISOLIDA). Scientific progress, 3(3), 655-659.
 12. Azimov M.A. Talabalarni tarixiy voqealardan xulosalash ko‘nikmasini rivojlantirish metodikasi. Ta’lim, fan va innovatsiya” ma’naviy-marifiy, ilmiy-uslubiy jurnalining 2024-yil 1-soni, ISSN 2181-8274.
 13. Azimov M.A. Tarixga daxldorlik tuyg‘usini vujudga keltirishda xorijiy tajribalarni qo‘llash me‘zonari. Namangan davlat pedagogika instituti “Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy-uslubiy jurnali. 2024-yil 2-son. ISSN: 2992-9008. UDK: 37. -1.9, 2024-yil. ISSN: 2992-9008. UDK: 37
 14. Azimov M.A. Abdulla Avloniyning qarashlarida millat tarixi va unga daxldorlik masalasi. “Sharq renessansi: tarix, ta’lim va tarbiyaning nazariy va amaliy ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari 2024 yil 15 may, Toshkent shahri. <https://renessans-edu.uz/uz/>